

UNISECO

European Union's
Horizon 2020
Programme
GA N° 773901

Η συμβολή των συλλογικών προσπαθειών στην προώθηση της μετάβασης προς την αγρο-οικολογία στην Ημαθία

Φωτογραφία: Ε.
Τσοράνισης

UNderstanding and Improving the Sustainability of Agro-ECOLOGical Farming Systems in the EU

Σημείωμα Πολιτικής

Σε ένα γεωργικό σύστημα εντατικό και προσανατολισμένο στην αγορά που αποτελείται από μικρές εκμεταλλεύσεις παραγωγής φρούτων στην Ημαθία, οι παραγωγοί, οργανωμένοι σε Ομάδες Παραγωγών, βασίζονται στην παραγωγή προϊόντων με ελάχιστα έως και μηδενικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για να διατηρήσουν τη θέση τους στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ευρήματα της έρευνας

Η μελέτη περίπτωσης εστίασε στην παραγωγή συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου. Στην Π.Ε. της Ημαθίας καλλιεργούνται γύρω στα 190.000 στρέμματα με μέση έκταση δένδρωδών γύρω στα 35 στρέμματα ανά εκμετάλλευση.

Σε στενή και συνεχή συνεργασία με παραγωγούς, εκπροσώπους των Ομάδων Παραγωγών, συμβούλους, μεταποιητές, στελέχη του Δημοσίου, εξωτερικούς εταίρους και ειδικούς, πραγματοποιήσαμε Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων, εκτίμηση της βιωσιμότητας σε επίπεδο εκμετάλλευσης καθώς και αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης και διαμόρφωσης πολιτικής, βασισμένοι στην προσέγγιση των Κοινωνικο-οικολογικών Συστημάτων.

Η μετάβαση προς την αγρο-οικολογία συναντά εμπόδια για την υπέρβαση των οποίων απαιτείται συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και σημαντικών εταίρων στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία να βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Συνεπώς, δομές οργάνωσης, πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθούν τη συνεργασία διευκολύνουν τη μετάβαση προς την αγρο-οικολογία. Από την άλλη πλευρά απτά πρακτικά αποτελέσματα, συμβουλευτική υποστήριξη και ανταλλαγή γνώσεων φαίνεται να είναι απαραίτητα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους άλλους εταίρους της αλυσίδας εφοδιασμού για να υπερβούν την αβεβαιότητα και να αγκαλιάσουν την καινοτομία.

Συγγραφείς:
Γιώργος Βλάχος,
Αλεξάνδρα
Σμυρνωτοπούλου

Χώρα:
Ελλάδα

Μελέτη περίπτωσης:
[Collective implementation of alternative plant protection practices in peach trees](#)

Γλώσσες:
EN, GR

Έτος έκδοσης:
2021

Εκδότης:
UNISECO project

Για οποιαδήποτε
ερώτηση ή
παρατήρηση σε
σχέση με το παρόν
παρακαλούμε
επικοινωνήστε:
gvlahos@aua.gr,
alex_smyr@aua.gr

Οπωρώνας
στην
Ημαθία

Φωτογραφία: Γ.
Ιορδανίδης

Προτάσεις πολιτικής

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των λοιπών εταίρων της αλυσίδας εφοδιασμού επιτάσσει μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη συλλογικών αγρο-οικολογικών δράσεων. Ακόμη, στήριξη είτε σε πολυετή επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από τις Ομάδες Παραγωγών στα πλαίσια των Τομεακών Προγραμμάτων της ΚΑΠ είτε σε συλλογικές επενδύσεις έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σταδιακή μετατροπή προς νέα γραμμικά συστήματα μόρφωσης και να επιλεγούν οι κατάλληλες προς αυτό ποικιλίες. Πέραν αυτών, όμως, η πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση θεωρείται η παροχή συμβουλών που βασίζονται σε πρακτικά δεδομένα και αποτελέσματα των καινοτόμων πρακτικών που προτείνονται. Επιπρόσθετα, σημαντική θεωρείται η ανταλλαγή πληροφόρησης και διάδοση της γνώσης μεταξύ παραγωγών, συμβούλων και εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας με επισκέψεις σε επιδεικτικούς και πιλοτικούς αγρούς.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα μελέτης περίπτωσης: <https://uniseco-project.eu/case-study/greece>

Η μετάβαση μιας περιοχής στην αγρο-οικολογία “[story map](#)”

Σχετικά με το UNISECO:

Το UNISECO είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις για να διευκολύνει την κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών κινητήριων δυνάμεων και περιοριστικών παραγόντων για την περαιτέρω εξέλιξη και εφαρμογή αγρο-οικολογικών πρακτικών στα Ευρωπαϊκά γεωργικά συστήματα.

Συντονιστής: Dr Gerald Schwarz // Email: gerald.schwarz@thuenen.de // Phone: +49 531 596 5140 // Thünen Institute, Bundesallee 63 38116 Braunschweig, GERMANY

Διάρκεια προγράμματος: 1 Μαΐου 2018 – 30 Απριλίου 2021

<https://cordis.europa.eu/project/id/773901>

<https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/>

UNISECO in the EIP-Agri projects database:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro>

Επισκεφτείτε τον κόμβο UNISECO AGRO-ECOLOGICAL KNOWLEDGE HUB: <https://uniseco-project.eu>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 773901. This policy brief represents the views of the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.